

Reología no lineal del sistema decilsulfato de anilinio (DeSAn)/Agua

C.B. Izquierdo-Peregrino¹, M.E Ojeda-Morales¹, G. Pérez-Hernández¹, J. Barajas-Fernández¹, J-G. Álvarez - Ramírez¹

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 1 carretera Cunduacán-Jalpa, Colonia la Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México.

*gabriel.alvarez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Los tensoactivos polimerizables han ganado la atención de la comunidad científica esta debido a su versatilidad de uso dentro de la industria, además que al utilizar tensoactivo polimerizables se evita el uso de monómeros ya que el mismo tensoactivo puede ser polimerizable. En este trabajo se reporta la síntesis de un tensoactivo polimerizable catiónico el Decilsulfato de anilinio (DeSAn). El DeSAn se preparó por una reacción de sustitución entre el clorhidrato de anilina y el decilsulfato de sodio. Se realizaron mediciones reológicas no lineales en un reómetro de deformación controlada.

Los resultados se modelaron con el modelo Bautista y señalan la formación de estructuras de micelas alargadas.

Palabras clave: Tensoactivo, Reología no lineal, Modelo Bautista.

Abstract

Polymerizable surfactants have gained the attention of the scientific community due to their versatility of use within the industry, in addition to the fact that when using polymerizable surfactants the use of monomers is avoided since the same surfactant can be polymerizable. In this work, the synthesis of a polymerizable cationic surfactant, anilinium decylsulfate (DeSAn) is reported. DeSAn was prepared by a substitution reaction between aniline hydrochloride and sodium decyl sulfate. Nonlinear rheological measurements were performed in a strain-controlled rheometer.

The results were modeled with the Bautista model and indicate the formation of elongated micelle structures.

Key words: Surfactant, Nonlinear rheology, Bautista Model.

Introducción

Los tensoactivos son moléculas anfifílicas con una porción hidrofílica y otra hidrofóbica; se localizan preferentemente en la interfase de fluidos con diferentes grados de polaridad. Los tensoactivos polimerizables son aquellos que presentan un grupo polimerizable ya sea en el extremo de la porción hidrofóbica o en el contraíón.

La reología involucra la medición y predicción del comportamiento de los fluidos. La reología no lineal involucra la deformación inducida en una muestra de forma no lineal con el esfuerzo aplicado en este régimen. El comportamiento viscoelástico no lineal de un material en experimentos de flujo estacionario se caracteriza por adelgazamiento o engrosamiento al corte, transiciones de fase inducidas por el flujo y el fenómeno de flujo bandeado.

En el presente trabajo se propone la síntesis y estudio del tensoactivo polimerizable, el decilsulfato de anilinio (DeSAn) combinado con el contraíón anilinio (An) siguiendo el procedimiento y su caracterización reológica no lineal.

Metodología

Materiales

El Decilsulfato de anilinio (DeSAN) se obtuvo de la reacción entre el decilsulfato de sodio (DeSAN) con una pureza del 99% procedente de Sigma-Aldrich y el clorhidrato de anilina (HCIA) con una pureza de 99% procedente de Aldrich, siguiendo el procedimiento descrito por Zaragoza [1]. A través de la técnica de espectroscopia de infrarrojo (FTIR) se identificó los grupos funcionales que forman parte de la estructura del tensoactivo.

Preparación de muestras y medición

Para la preparación de las muestras se pesaron cantidades apropiadas del tensoactivo DeSAN y agua destilada en frascos de vidrio de 20 ml, en un intervalo de 1 a 10% en peso de tensoactivo. Los frascos de vidrio se sellaron con teflón previo a la tapa, se cubrieron con papel aluminio y se dejaron reposar durante 24 horas.

Las mediciones reológicas no lineales se realizaron en un reómetro de deformación controlada TA-INSTRUMENT ARES22 para las concentraciones de 1 al 10 % en peso de DeSAN y diferentes temperaturas (30, 40, 50 y 60°C). El DeSAN forma micelas alargadas a estas condiciones. Las geometrías utilizadas fueron cono-plato con un diámetro de 25 mm con ángulo de 0.0985 rad y cono-plato de 40 mm y ángulo de 0.0385 rad

Resultados y discusión

Barrido de deformación del sistema DeSAN/Agua

Los barridos de deformación se realizaron para evaluar la zona viscoelástica lineal del sistema, con una frecuencia de 10 rad/s y con una deformación de 0.1 – 100%. Las temperaturas analizadas fueron 30, 40, 50 y 60 °C. Para la concentración de 1% en peso, su comportamiento dominante es el viscoso. Para las concentraciones del 2, 3, 4, 5, y 10% en peso de DeSAN el comportamiento dominante es el elástico.

Flujo de corte en estado estacionario del sistema DeSAN/agua

Se realizaron barridos de esfuerzo de corte en estado estacionario en función de la concentración y la temperatura en la región de micelas alargadas tipo varilla. Las muestras analizadas fueron de 1, 2, 3, 5, 8 y 10% en peso.

En la figura 1 se presenta el esfuerzo de corte (σ) en función de la velocidad de corte ($\dot{\gamma}$) a diferentes concentraciones para la temperatura de 50°C. En esta figura se puede observar un plateau en el esfuerzo de corte que aumenta a medida que la concentración de DeSAN se incrementa, y el valor del plateau en el esfuerzo para la concentración de 1% en peso de DeSAN es 1.6 Pa y el valor del plateau en el esfuerzo para la concentración de 10% en peso es 107 Pa.

Figura 1. Esfuerzo de corte (σ) en función de la velocidad de corte ($\dot{\gamma}$) para las concentraciones de 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 % en peso a 50°C.

En la figura 2 nos presenta el esfuerzo de corte normalizado (σ/G_0) en función de la velocidad de corte normalizada ($\dot{\gamma}^* \tau_C$) a diferentes concentraciones para la temperatura de 50°C. Las curvas de la figura 2 se normalizaron en una curva maestra por medio de los valores de G_0 y τ_C propuesta por Berret [2]. Como se observa en esta figura para las velocidades de corte menores a $\dot{\gamma}^* \tau_C < 1$, todas las curvas presentan un comportamiento newtoniano y todos los datos colapsan en una sola curva maestra. Para $\dot{\gamma}^* \tau_C \approx 1$, se desarrolla el fenómeno de adelgazamiento al corte. En esta figura también se puede observar dos tipos de comportamiento en el esfuerzo, para altas concentraciones se observa un Plateau en el esfuerzo o un comportamiento tipo sigmoide en el esfuerzo, mientras que a bajas concentraciones el esfuerzo se incrementa continuamente con la velocidad de corte. El punto de inflexión que se observa en la curva maestra ha sido observado en varios sistemas de tensoactivos, y ha sido relacionado con los puntos críticos del esfuerzo [3,4]. A altas velocidades de corte, el esfuerzo de corte se incrementa linealmente con la velocidad de corte, indicando un comportamiento Newtoniano.

El Plateau en el esfuerzo de corte ha sido asociado con la aparición del fenómeno del flujo bandedo, que es debido a la coexistencia de dos fases fuera de equilibrio. Al someter una muestra a un esfuerzo de corte constante, el fluido se mueve en bandas de distinta velocidad de corte, una es isotrópicas de alta viscosidad y otras ordenadas de baja viscosidad. Algunos autores han explicado que el flujo bandedo es causado por inestabilidades de flujo mecánicas como por ejemplo inestabilidades de flujo elásticas [5,6] o flujos secundarios [7,8].

Figura 2. Esfuerzo de corte normalizado (σ/G_0) en función de la velocidad de corte normalizada ($\dot{\gamma}^* \tau_C$) para las concentraciones de 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 % en peso a 50°C.

Los experimentos de esfuerzo de corte de las soluciones de DeSAN, fueron modelados por medio de la ecuación 1 del modelo Bautista [9] utilizando como parámetros de ajuste los datos de la tabla 1. Estos parámetros fueron obtenidos a partir de experimentos reológicos independientes y con el mejor ajuste de la ecuación con los datos experimentales:

$$\varphi^2 - \varphi_0 \varphi - k_0 \lambda (1 + \mu_1 \dot{\gamma}) (\varphi_\alpha - \varphi) \dot{\gamma} = 0$$

Ec. 1

En la figura 3 se muestran las simulaciones del modelo por medio de las líneas continuas. Se puede observar que el modelo predice los datos experimentales en todo el intervalo de velocidades de corte en las temperaturas estudiadas.

Los parámetros que utiliza el modelo son los siguientes: φ_0 y φ_α que son la fluidez a velocidad de corte cero e infinita, respectivamente. λ es el tiempo de relajación de la estructura y k_0 es la constante de velocidad de destrucción en ausencia de flujo bandedo, μ_1 es el parámetro de intensidad de flujo bandedo. Estos parámetros

pueden ser obtenidos de experimentos reológicos independientes como lo son las mediciones oscilatorias dinámicas, barridos de corte y relajación de esfuerzos.

Figura 3. Esfuerzo de corte normalizado (σ/σ_0) en función de la velocidad de corte normalizada ($\dot{\gamma} * \tau_R$). Las líneas continuas representan el mejor ajuste del modelo bautista.

En la tabla 1 se presentan todos los parámetros obtenidos de los experimentos reológicos independientes y con el mejor ajuste del modelo de Bautista.

Tabla 1. Parámetros obtenidos con el modelo de Bautista y a partir de mediciones reológicas no lineales independientes para soluciones de DeSAN a 50°C.

C_{DeSAN}	$k\sigma\lambda$	μ	ϕ_0	$\phi\alpha$
1.0	0.0016	0.00105	0.1	212.31
2.0	0.00255	0.01591	0.01924	20.92488
3.0	0.00162	0.03228	0.01191	3.95273
4.0	0.00127	0.0153	0.00966	3.32049
5.0	0.00105	0.0911	0.00885	1.30097
8.0	0.00033	0.90996	0.00516	0.25611
10.0	0.00061	0.59008	0.00137	0.09606

Crecimiento en el esfuerzo del sistema DeSAN/agua.

Las soluciones de DeSAN se sometieron a un flujo cortante simple manteniendo la velocidad de corte constante hasta que se alcanzara el estado estacionario. En la figura 4 se muestra el crecimiento de esfuerzo (σ) en función del tiempo al ser sometidos a una deformación a distintas velocidades de corte para la concentración de 4% en peso de DeSAN. En esta figura se observa que cuando la muestra es deformada a una velocidad de corte pequeña en la región Newtoniana, el esfuerzo obedece el modelo de Maxwell con un crecimiento monótonico en el esfuerzo y no se detectan oscilaciones. Sin embargo, cuando la velocidad de corte es aplicada en la región de flujo bandedo se observan oscilaciones en el esfuerzo que incrementa su magnitud con el aumento de la velocidad de corte, y las oscilaciones en el esfuerzo se presentan a tiempos más cortos debido a las inestabilidades de flujo.

Figura 4. Crecimiento de esfuerzo normalizado (σ/σ_{ss}) en función del tiempo (t) a diferentes velocidades de corte a 30°C.

Relajación de esfuerzos del sistema DeSAN/agua.

La relajación de esfuerzo consiste en deformar las soluciones de DeSAN a una velocidad de corte constante hasta lograr el estado estacionario e interrumpir el corte.

En la figura 5 se muestra la relajación de esfuerzo normalizado (σ/σ_{ss}) después del cese de flujo cortante a distintas velocidades de corte para la concentración del 4% en peso de DeSAN. En esta figura se puede observar que a bajas velocidades de corte aplicada el esfuerzo de relajación es mono exponencial y la curva de relajación de esfuerzos puede ser ajustada con el modelo de Maxwell utilizando el tiempo de relajación obtenido en los experimentos oscilatorios. A altas velocidades de corte, dentro y fuera de la región de flujo bandeado, el esfuerzo exhibe dos mecanismos de relajación, uno rápido y otro lento. Lo anterior indica que coexisten dos estructuras en la región de flujo bandeado y que estas permanecen aún a altas velocidades de corte. También se observa que el modelo de Bautista predice la curva de relajación de esfuerzos.

Figura 5. Esfuerzo normalizado (σ/σ_{ss}) como una función del tiempo a diferentes velocidades de corte en estado estacionario a 50°C. Las líneas continuas representan el mejor ajuste del modelo Bautista.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se propone realizar el estudio reológico no lineal del sistema para concentraciones intermedias y modelar los datos.

Conclusiones

El Decilsulfato de anilinio (DeSAn) forma micelas alargadas en soluciones acuosas muy diluidas mostrando fuerte hidrofobicidad debido a su contracción. Los datos de los experimentos reológicos muestran que las soluciones cambian de un proceso de ruptura de micelas lenta a un proceso de ruptura rápida a altas concentraciones.

En los experimentos de corte simple a bajas concentraciones, no se observa el plateau en los experimentos de corte, pero si aparece en muestras más concentradas donde la relajación es controlada por la cinética de ruptura y reformación (régimen de rompimiento rápido). El modelo Bautista empleado predice las mediciones reológicas no lineales. El modelo reproduce los experimentos de corte simple y relajación de esfuerzos.

Referencias

- [1] E. A. Zaragoza, M. Stockton-Leal, C. A. Hernández-Escobar, Y. Hoshina, J.F. Guzmán-Lozano and T. Kobayashi, "Shyntesis of core Shell composites using an inverse surfmer", *Journal off Colloid and Interface Science*, vol.377, no.1, pp.231-236,2012.
- [2] J.F. Berret, G. Porte and J. P. Decruppe, "Inhomogeneous shear flows of wormlike micelles: mA master dynamic phase diagram", *Physical Review E*, vol. 55, no.5581, pp.1668,1997.
- [3] F. Bautista, J.F.A. Soltero, E.R. Macias, J.E. Puig and O. Manero, "Irreversible Thermodynamics Approach and Modeling of Shear Banding Flow of Wormlike Micelles", *The journal of Physical Chemistry*, vol.106, no.50, pp.13018-13026, 2002.
- [4] J. I. Escalante, E.R. Macias, F. Bautista, J.H. Pérez López, J.F.A Soltero, J.E. Puig and O. Manero, "Shear Banded Flow and Transient Rheology of cationic Wormlike Micellar Solutions", *Langmuir*, vol.19, no.17, pp.6620-6626,2003.
- [5] D.V Boger, "Viscoelastic Flows Trough Contractions", *Annual Reviews of Fluid Mechanics*, vol.19, no.10 pp.157-182, 1987.
- [6] M.T Arigo, D. Rajagopalan, N. Shapley and G. H. McKinley, "The sedimentation of a sphere through an elastic fluid", *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, vol.60, no.2, pp.225-257,1995.
- [7] R.G Larson, "Instabilities in viscoelastic flows", *Rheologica Acta*, vol.31, no.3, pp.213-263, 1992.
- [8] J. A. Byars, A. Oztekin, R. A. Brown and G. H. McKinley, "Spiral instabilities in the Flow of highly elastic fluids between rotating parallel disks", *Journal of Fluid Mechanics*, vol.271, no.50, pp.173-218,2006.
- [9] J.F.A Soltero, F. Bautista, J.E. Puig and O Manero, "Rheology of Cetyltrimethylammonium p-Toluenesulfonate-Water System 3 Nonlinear Viscoelasticity", *Langmuir*, vol.15, no.5, pp.1604-1612, 1999.